

LEY MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

(PROYECTO DE PROPUESTA DE EXPERTOS)

V 2.0

April 2024

Para seguir los contenidos de actualizaciones, por favor escanee el Código QR below. Debería haber alguna sugerencia, comentarios, o preguntas, por favor sienta libre para encontrar a través modelailaw@outlook.com

AIGVERSE

Equipo de redactores

ZHOU, Hui – Instituto de derecho de la Academia China de Ciencias Sociales

ZHU, Yue – Universidad de Tongji

ZHU, Lingfeng – XINGJI MEIZU Group

SU, Yu – Universidad Popular de seguridad pública de China

YAO, Zhiwei – Universidad de Finanzas y economía de Guangdong

WANG, Jun – Instituto de tecnología de cumplimiento financiero del Finanzas y economía del Sur

CHEN, Tianhao – Universidad de Tsinghua

HE, Bo – Centro de investigación jurídica de Internet del Instituto de investigación de información y comunicación de China

HONG, Yanqing – Academia de información y comunicaciones de China technology, Internet Law Research Center

FU, Hongyu – Laboratorio clave de estrategia y gestión del Estado de derecho en la industria y la tecnología de la información del Ministerio de Industria y tecnología de la información

WANG, Wei – Universidad de Hong Kong

WANG, Xiang – ISO / TC 154

LI, Xueyao – Universidad Jiaotong de Shanghai

CAO, Yanlin – Instituto de información médica de la Academia China de Ciencias Médicas

WANG, Lei – Universidad Tecnológica de Beijing

FENG, Zixuan – Universidad de ciencias políticas y derecho del Suroeste

DI, Xingsi – Universidad de Guangzhou

SUN, Muyuan – Universidad de la Academia China de Ciencias Sociales

ZHU, Lingyun – Universidad de la Academia China de Ciencias Sociales

JIN, Xiai – Universidad de la Academia China de Ciencias Sociales

La versión en español fue traducida y compilada por WANG Xiang, GUO Sipeng y FU Dannong.

Nota: la traducción al español es solo para referencia, y el texto autorizado se puede consultar en la versión china.

TABLA DE CONTENIDOS

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 1

Artículo 1 - Fundamento de la legislación	1
Artículo 2 - Ámbito de aplicación	2
Artículo 3 - Principios de Gobernanza	2
Artículo 4 - Principio de centrado en el ser humano	2
Artículo 5 - Principio de seguridad	3
Artículo 6 - Principio de apertura, transparencia e interpretabilidad	3
Artículo 7 - Principio de responsabilidad	3
Artículo 8 - Principio de equidad e igualdad	4
Artículo 9 - Principio Verde	4
Artículo 10 - Principios para promover el desarrollo y la innovación	4
Artículo 11 - Cooperación internacional	5
Artículo 12 - Órgano competente	5
Artículo 13 - Gobernanza colaborativa	6
Artículo 14 - Legalidad y legitimidad	6

CAPÍTULO II. APOYO Y FACILITACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL8

Artículo 15 - Planificación del desarrollo de la IA	8
Artículo 16 - Construcción de infraestructura aritmética	9

Artículo 17 - Innovación de algoritmos y modelos básicos	10
Artículo 18 - Suministro de elementos de datos	10
Artículo 19 - Desarrollo industrial e innovación de aplicaciones	11
Artículo 20 - Cultivo de talentos profesionales	12
Artículo 21 - Apoyo financiero y de adquisiciones	12
Artículo 22 - Incentivos fiscales	13
Artículo 23 - Implementación temprana y piloto por parte de los órganos del Estado	13
Artículo 24 - Zonas especiales de IA y legislación habilitadora	14

CAPÍTULO III. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL15

Artículo 25 - Sistema de gestión de la clasificación	15
Artículo 26 - Sistema de gestión de la lista negativa	16
Artículo 27 - Condiciones para la licencia de la lista negativa	17
Artículo 28 - Solicitud de licencia de la lista negativa	18
Artículo 29 - Aprobación de los permisos de la lista negativa	18
Artículo 30 - Nueva solicitud de licencia de la Lista Negativa	19
Artículo 31 - Divulgación de la licencia	20
Artículo 32 - Mecanismo de quejas, informes e interpretación de dudas	20
Artículo 33 - Otras licencias, registros	21

CAPÍTULO IV. OBLIGACIONES DE LOS DESARROLLADORES Y PROVEEDORES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....22

Sección I. Disposiciones generales	23
Artículo 34 - Obligaciones de seguridad	23
Artículo 35 - Obligación de gestionar las vulnerabilidades de seguridad	23

Artículo 36 - Obligación de auditoría	24
Artículo 37 - Obligaciones de subsanación y notificación	24
Artículo 38 - Obligación de apertura y transparencia	26
Artículo 39 - Obligación de interpretabilidad	27
Artículo 40 - Obligación de imparcialidad	27
Artículo 41 - Gestión de riesgos	28
Artículo 42 - Obligación de revisión ética de la IA	28
Artículo 43 - Obligaciones de los órganos del Estado en materia de suministro, investigación y desarrollo	29
Artículo 44 - Representantes autorizados	29
Sección II: Obligaciones de los desarrolladores de inteligencia artificial	30
Artículo 45 - Obligaciones reforzadas de los desarrolladores de IA incluidos en la lista negativa	30
Artículo 46 - Obligaciones especiales del promotor del modelo base	30
Sección III. Obligaciones de los proveedores de inteligencia artificial	32
Artículo 47 - Obligación de archivo	32
Artículo 48 - proceso de presentación	33
Artículo 49 - Sistema de gestión	33
Artículo 50 - Mecanismo de rescisión	34
Artículo 51 - Cancelación de la licencia	34
Artículo 52 - Obligaciones reforzadas para los proveedores de IA de la lista negativa	35
Artículo 53 - Obligaciones de los operadores de plataforma	35
 CAPÍTULO V. MECANISMOS GLOBALES DE GOBERNANZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	 37
Artículo 54 - Funciones de la autoridad estatal competente en materia de IA	38

Artículo 55	-	Comité de expertos en ética de la IA	39
Artículo 56	-	Sistema de examen de seguridad	40
Artículo 57	-	Plazo para los procedimientos preliminares	40
Artículo 58	-	Entrevistas	40
Artículo 59	-	Supervisión innovadora	41
Artículo 60	-	Experimentación reglamentaria	42
Artículo 61	-	Responsables de los órganos del Estado	43
Artículo 62	-	Mecanismos de aplicación de la ley	43
Artículo 63	-	Gobernanza tecnológica	43
Artículo 64	-	Contramedidas en el extranjero	44
Artículo 65	-	Medidas recíprocas	44

CAPÍTULO VI. RESPONSABILIDAD JURÍDICA..... 45

Artículo 66	-	Responsabilidad por infracciones generales	45
Artículo 67	-	Revocación de la licencia de la lista negativa	46
Artículo 68	-	Enfoque discrecional de las multas administrativas	47
Artículo 69	-	Responsabilidad por infracciones de presentación	48
Artículo 70	-	Responsabilidad extracontractual	49
Artículo 71	-	Reducción de la responsabilidad legal de la IA de código abierto	50
Artículo 72	-	Recursos legales	51
Artículo 73	-	Litigios de interés público	51
Artículo 74	-	Convergencia de las sanciones de gestión de la seguridad pública y la responsabilidad penal	51
Artículo 75	-	Cumplimiento sin enjuiciamiento	52
Artículo 76	-	Responsabilidad de los órganos del Estado por incumplimiento de sus obligaciones	52

CAPÍTULO VII. ESTATUTOS..... 54

Artículo 77 - IA Militar 54
Artículo 78 - Definiciones 54
Artículo 79 - Fecha de entrada en vigor 56
Artículo 80 - Sistema de publicación de la lista negativa 56

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES

GENERALES

ARTÍCULO 1 - FUNDAMENTO DE LA LEGISLACIÓN

La presente ley se promulga de conformidad con la Constitución con el fin de promover el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) , regular las actividades de investigación y desarrollo, suministro y uso de la IA, salvaguardar los intereses de la soberanía, el desarrollo y la seguridad del Estado, y proteger los derechos e intereses legítimos de las personas y organizaciones.

ARTÍCULO 2 - ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente ley se aplicará a la investigación y el desarrollo, el suministro y la utilización de la IA y a su regulación en el territorio de la República Popular China.

La presente ley se aplicará a las actividades de investigación y desarrollo, suministro y utilización de IA fuera del territorio de la República Popular China que afecten o puedan afectar a la seguridad nacional o a los intereses públicos de la República Popular China o a los derechos e intereses legítimos de personas u organizaciones.

ARTÍCULO 3 - PRINCIPIOS DE GOBERNANZA

El Estado integra el desarrollo y la seguridad, se adhiere a la combinación de promover la innovación y gobernar de acuerdo con la ley, y aplica una supervisión inclusiva y prudente.

ARTÍCULO 4 - PRINCIPIO DE CENTRADO EN EL SER HUMANO

Las actividades de investigación, desarrollo, suministro y utilización de la IA estarán centradas en el ser humano y orientadas de forma inteligente para garantizar que los seres humanos puedan supervisar y controlar la IA en todo momento, y que la promoción del bienestar de los seres humanos sea siempre el objetivo último.

ARTÍCULO 5 - PRINCIPIO DE SEGURIDAD

Las actividades de investigación y desarrollo, suministro y utilización de IA adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de la IA y de los datos de red relacionados que se desarrollen, suministren y utilicen.

ARTÍCULO 6 - PRINCIPIO DE APERTURA, TRANSPARENCIA E INTERPRETABILIDAD

La realización de actividades de suministro de IA deberá seguir el principio de apertura, y la IA suministrada deberá estar debidamente etiquetada.

Las actividades de investigación, desarrollo y suministro de IA deberán seguir los principios de transparencia, y adoptar las medidas necesarias para explicar la finalidad, los principios y los efectos de la IA desarrollada y suministrada.

ARTÍCULO 7 - PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

Quienes se dediquen a la investigación y desarrollo, suministro y uso de IA serán responsables de sus actividades de investigación y desarrollo, suministro y uso, respectivamente.

ARTÍCULO 8 - PRINCIPIO DE EQUIDAD E IGUALDAD

La realización de actividades de investigación y desarrollo, suministro y utilización de IA se ajustará al principio de equidad, y se adoptarán medidas eficaces para evitar un trato diferenciado irrazonable de personas y organizaciones.

Las actividades de investigación y desarrollo, suministro y utilización de IA deben tener plenamente en cuenta las necesidades de grupos especiales como menores, ancianos y discapacitados.

ARTÍCULO 9 - PRINCIPIO VERDE

El Estado fomenta la aplicación de tecnologías de ahorro energético y reducción de emisiones en las actividades de investigación y desarrollo, provisión y uso de IA, y promueve la construcción de una civilización ecológica digital verde e inteligente.

ARTÍCULO 10 - PRINCIPIOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN

El Estado apoya la construcción de infraestructuras de IA, promueve la apertura y el uso compartido de la aritmética pública, los datos y otros recursos públicos relevantes, y anima a las personas y organizaciones a abrir y compartir la aritmética, los datos y otros recursos relevantes de acuerdo con la ley.

El Estado fomenta la investigación, el desarrollo y la aplicación de la IA, protege los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la IA de conformidad con la ley,

establece un sistema legal de licencia y uso racional de los derechos de propiedad intelectual compatible con el desarrollo de la inteligencia artificial y apoya las actividades de investigación científica y Creación cultural utilizando productos de inteligencia artificial..La autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual formulan normas de apoyo sobre el sistema legal de licencia y uso racional de la inteligencia artificial de acuerdo con la ley, y aclaran el mecanismo de protección de los derechos e intereses y distribución de los ingresos de los productos de inteligencia artificial basado en el principio de equidad y racionalidad.

ARTÍCULO 11 - COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El Estado lleva a cabo activamente intercambios y cooperación internacionales en el ámbito de la IA, participa en la formulación y aplicación de reglas y normas internacionales relacionadas con la IA y promueve la formación de un marco de gobernanza internacional de IA y de reglas y normas con amplio consenso.

El Estado ha mejorado el sistema de introducción de talento y tecnología y la cooperación técnica en el campo de la IA.

ARTÍCULO 12 - ÓRGANO COMPETENTE

Bajo el liderazgo de la Agencia Nacional de liderazgo de inteligencia artificial, la Oficina Estatal de IA está a cargo del desarrollo y gestión de la IA en todo el país. De conformidad con las disposiciones de la presente ley y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, otros departamentos pertinentes y los departamentos

pertinentes del ejército cooperarán estrechamente, fortalecerán la coordinación y harán un buen trabajo de conformidad con la ley.

Las provincias, las regiones autónomas y los municipios que dependen directamente del Gobierno Central, los municipios donde se encuentran los gobiernos populares de las provincias y las regiones autónomas, los municipios donde se encuentran las zonas económicas especiales y los municipios más grandes que han sido aprobados por el Consejo de Estado como autoridades competentes en materia de IA y otros departamentos pertinentes serán responsables del desarrollo y la gestión de la IA dentro de sus propias jurisdicciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado.

ARTÍCULO 13 - GOBERNANZA COLABORATIVA

El Estado establece y mejora el mecanismo de gobernanza de la IA de gestión gubernamental, responsabilidad empresarial, autonomía industrial, supervisión social y autodisciplina del usuario, y promueve la gobernanza colaborativa por parte de múltiples sujetos.

ARTÍCULO 14 - LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD

La realización de actividades de investigación y desarrollo, suministro y uso de IA deberá ajustarse a las leyes y reglamentos administrativos, respetar la moral social y la ética, y observar las siguientes disposiciones:

- a. *Adherirse a los valores socialistas fundamentales y no generar contenidos prohibidos por las leyes y los reglamentos administrativos, como incitar a la subversión del poder del Estado y al derrocamiento del sistema socialista, poner en peligro la seguridad y los intereses del país, dañar la imagen del país, incitar a la secesión, socavar la unidad nacional y la estabilidad social, promover el terrorismo, el extremismo, el odio nacional y la discriminación étnica, la violencia, la obscenidad y la pornografía, así como la información falsa y perjudicial, etcétera;*
- b. *Respetar los derechos de propiedad intelectual y la ética empresarial, guardar los secretos comerciales y abstenerse de aprovecharse de algoritmos, datos, plataformas, etc., para cometer actos de monopolio y competencia desleal;*
- c. *Proteger los derechos e intereses de los consumidores y trabajadores de acuerdo con la ley, respetar los derechos e intereses legítimos de los demás y abstenerse de poner en peligro la salud física y mental de los demás, o infringir los derechos e intereses de los demás en cuanto a su imagen, reputación, honor, intimidad e información personal;*
- d. *Cumplimiento de las disposiciones del sistema de control de las exportaciones.*

CAPÍTULO II.

APOYO Y

FACILITACIÓN DE

LA INTELIGENCIA

ARTIFICIAL

**ARTÍCULO 15 - PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA
IA**

El Estado mejora y lleva a cabo una planificación del desarrollo de la IA de nueva generación, se adhiere a la promoción conjunta de la investigación y el desarrollo de la IA, la aplicación de productos y el cultivo de la industria, y apoya integralmente el desarrollo científico y tecnológico, económico y social y la seguridad nacional.

Los gobiernos populares a nivel provincial o superior incorporarán el desarrollo de IA en el plan nacional de desarrollo económico y social a su nivel y formularán un plan de desarrollo de la IA según sea necesario.

ARTÍCULO 16 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ARITMÉTICA

El Estado establece un sistema de suministro de recursos aritméticos públicos para la IA, promueve la construcción y utilización de plataformas de recursos aritméticos públicos, refuerza la programación científica de la aritmética y proporciona apoyo aritmético público para el desarrollo de la tecnología y la industria de la IA.

Alentar y apoyar a las instituciones de enseñanza superior, las instituciones de investigación científica, las empresas y otras organizaciones para que construyan una infraestructura aritmética de IA, lleven a cabo un comercio de recursos aritméticos basado en el mercado, guíen a diversas industrias para que utilicen los recursos aritméticos de forma razonable y ordenada, y mejoren la eficacia de la utilización de la infraestructura aritmética.

ARTÍCULO 17 - INNOVACIÓN DE ALGORITMOS Y MODELOS BÁSICOS

El Estado apoya la innovación de algoritmos de IA, fomenta la construcción y el funcionamiento de plataformas de desarrollo de código abierto, comunidades de código abierto y proyectos de código abierto, etc., fomenta la creación de una fundación de inteligencia artificial de código abierto y promueve la aplicación segura y conforme de proyectos de software de código abierto.

El Estado establece un sistema de tratamiento de datos personales que se adapta al desarrollo del modelo base. En la sesión de formación de los datos del modelo de base, los que están certificados para utilizar la tecnología de desidentificación de acuerdo con la norma nacional para el tratamiento de datos de información personal no puede ser objeto de la obligación de los procesadores de información personal.

El Estado refuerza la protección de los modelos básicos de acuerdo con la ley y promueve el desarrollo innovador, la aplicación y la promoción de los modelos básicos.

ARTÍCULO 18 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DATOS

El Estado apoya la construcción de bases de datos básicas y bases de datos temáticas en el campo de la IA, promueve la convergencia eficiente y el uso compartido de los recursos de datos, amplía el alcance del suministro público de datos para la aplicación de IA, implementa y despliega de forma integral la construcción de un sistema nacional integrado de grandes centros de datos, optimiza la disposición de la construcción de

infraestructuras de centros de datos, fomenta y hace crecer los clústeres de centros de datos y garantiza el suministro de elementos de datos en el campo de la IA. suministro de elementos en el campo de la IA.

Animar y guiar a los sujetos relevantes para que lleven a cabo investigación y desarrollo colaborativos de tecnologías de big data e la IA, apoyar a los sujetos relevantes para que integren profundamente los datos con el conocimiento de la industria, desarrollen productos de datos, establecen un sistema de uso racional de los datos de entrenamiento de IA y atiendan a las necesidades de diseño de algoritmos, entrenamiento de modelos, validación de productos y aplicación de escenas.

ARTÍCULO 19 - DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN DE APLICACIONES

Acelerar la transformación y aplicación de tecnologías clave de IA, promover la integración tecnológica y la innovación de modelos de negocio, promover la innovación de productos inteligentes en áreas clave, cultivar activamente formas de negocio emergentes de IA y crear un clúster industrial de IA competitivo a nivel internacional.

Promover la integración y la innovación de la IA con diversas industrias, llevar a cabo demostraciones piloto de aplicaciones de IA en industrias y campos clave, promover la aplicación de la IA a gran escala y apoyar la aplicación y promoción de nuevas tecnologías, productos, servicios y modos de la IA.

ARTÍCULO 20 - CULTIVO DE TALENTOS PROFESIONALES

El Estado apoya a las instituciones de educación superior para que mejoren la disposición de las disciplinas y el mecanismo de formación del persona en el campo de la IA, establezcan especializaciones en IA y promuevan la construcción de disciplinas de primer nivel en el campo de la IA.

Alentar a las facultades y universidades, instituciones de investigación científica y empresas a llevar a cabo investigación teórica básica e investigación y desarrollo de tecnología común clave para las principales fronteras científicas en el campo de la IA, y emprender grandes proyectos especiales de ciencia y tecnología e innovación industrial.

El Estado apoya el establecimiento de un mecanismo de gestión de proyectos e innovación, un mecanismo de evaluación de talentos innovadores y un mecanismo de incentivos para la transformación de los logros científicos y tecnológicos que favorezcan el desarrollo de IA.

ARTÍCULO 21 - APOYO FINANCIERO Y DE ADQUISICIONES

La administración financiera central establecerá un tema de IA en el presupuesto a este nivel y dispondrá fondos especiales para el desarrollo de IA.

Los gobiernos populares locales a nivel de condado y superior dispondrán, de acuerdo con la situación real, fondos especiales para el desarrollo de IA en el presupuesto financiero a este nivel.

Se alienta a los gobiernos populares a todos los niveles y a las empresas e instituciones estatales a comprar productos y servicios de inteligencia artificial de código abierto que cumplan las normas nacionales.

ARTÍCULO 22 - INCENTIVOS FISCALES

Los desarrolladores y proveedores de IA podrán aplicar créditos fiscales a un tipo no inferior al 30% sobre el importe de la inversión en investigación y desarrollo y adquisición de equipos especiales utilizados para la gobernanza de la seguridad y otros fines.

El Consejo de Estado estipula incentivos fiscales especiales para la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial de código abierto.

ARTÍCULO 23 - IMPLEMENTACIÓN TEMPRANA Y PILOTO POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO

Alienta a los organismos gubernamentales, instituciones y otras organizaciones con la función de gestionar los asuntos públicos de conformidad con la ley a llevar a cabo una implementación temprana y piloto de las aplicaciones de la tecnología de IA en los ámbitos de los servicios gubernamentales y la gestión pública, y a dar prioridad a la adquisición y el uso de productos y servicios de IA seguros y fiables.

ARTÍCULO 24 - ZONAS ESPECIALES DE IA Y LEGISLACIÓN HABILITADORA

El Estado creará zonas especiales de IA (ZEIA) en áreas que reúnan las condiciones, promoverá la aplicación temprana y piloto de la innovación y el desarrollo de la IA, fomentará la integración de la industria, el mundo académico, la investigación y la aplicación de la IA, y construirá una ecología favorable al desarrollo de IA.

El congreso popular municipal y su comité permanente donde esté ubicada la ZEIA podrán, de acuerdo con esta ley, y teniendo en cuenta las necesidades de la práctica de la innovación y el desarrollo de la IA dentro de la zona especial, y siguiendo las disposiciones de la Constitución así como los principios básicos de las leyes y reglamentos administrativos, formular leyes y reglamentos sobre las actividades de investigación y desarrollo, provisión y uso de la IA para su aplicación dentro de la zona especial de IA.

La normativa de la ZEIA puede introducir variaciones en las leyes, los reglamentos administrativos y las normativas locales de acuerdo con la autorización.

La normativa de ZEIA se presentarán al Comité Permanente del Congreso Nacional del pueblo y al Consejo de Estado para su registro; Si se adaptan las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales, se explicarán las circunstancias y razones de la adaptación.

CAPÍTULO III.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

**ARTÍCULO 25 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CLASIFICACIÓN**

El Estado establece un sistema de lista negativa para la IA, aplica la gestión de licencias para los productos y servicios incluidos en la lista negativa y aplica la gestión de archivos para los productos y servicios no incluidos en la lista negativa cuando exista una necesidad real.

La autoridad nacional competente en materia de IA dirigen la formulación y actualización periódica de la lista negativa de productos y servicios de IA en función del grado de importancia de la IA en el desarrollo económico y social, así como del grado de perjuicio que se causaría a la seguridad nacional, los intereses públicos, la estabilidad social, la protección del medio ambiente o los derechos e intereses legítimos de las personas u organizaciones, o al orden económico en caso de ataque, manipulación o daño, o de acceso ilícito o uso ilegal de la IA.

ARTÍCULO 26 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA LISTA NEGATIVA

Antes de llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo o de suministro de productos y servicios incluidos en la lista negativa de IA, deberán obtenerse licencias administrativas de la autoridad nacional competente en materia de IA.

Está prohibido realizar actividades de I+D y suministro de IA en la lista negativa sin licencia o fuera del ámbito de la licencia.

ARTÍCULO 27 - CONDICIONES PARA LA LICENCIA DE LA LISTA NEGATIVA

La solicitud de licencia para investigar, desarrollar y proporcionar IA dentro de la lista negativa estará sujeta a las siguientes condiciones:

- 1. Una persona jurídica legalmente establecida en la República Popular China;*
- 2. El responsable principal es un ciudadano chino;*
- 3. Personal dedicado con experiencia en garantía de calidad, seguridad y protección, supervisión humana, gestión del cumplimiento, etc., proporcional a los riesgos;*
- 4. Un sistema sólido de gestión de la calidad de la IA, un sistema de gestión de la seguridad de los datos en red y un sistema de revisión ética de la ciencia y la tecnología;*
- 5. Existen salvaguardas tecnológicas de IA seguras y controlables;*
- 6. Existe un mecanismo de respuesta de emergencia de IA adecuado al riesgo;*
- 7. Disponer de locales, instalaciones y fondos adecuados para la investigación, el desarrollo y la prestación de IA;*
- 8. Otras disposiciones legales y administrativas.*

ARTÍCULO 28 – SOLICITUD DE LICENCIA DE LA LISTA NEGATIVA

Los desarrolladores y proveedores de IA que soliciten una licencia para desarrollar y suministrar productos de IA incluidos en la lista negativa deberán presentar los siguientes materiales:

- 1. Declaraciones;*
- 2. Prueba de personalidad jurídica, locales y fondos;*
- 3. Prueba de que el responsable es ciudadano chino;*
- 4. Las cualificaciones del personal dedicado a la garantía de calidad, seguridad y protección, supervisión humana y gestión del cumplimiento;*
- 5. Sistema de gestión de la calidad de la IA, sistema de seguridad de los datos de la red, sistema de revisión ética de la ciencia y la tecnología, sistema de gestión de riesgos y aplicación;*
- 6. Informe de evaluación de la seguridad de la IA;*
- 7. Otros materiales prescritos por las leyes y reglamentos.*

ARTÍCULO 29 – APROBACIÓN DE LOS PERMISOS DE LA LISTA NEGATIVA

Tras aceptar las solicitudes de permisos para investigar, desarrollar y proporcionar IA dentro de la lista negativa, la autoridad nacional competente en materia de IA llevará a cabo una revisión preliminar en un plazo de 10 días .

Si, tras un examen preliminar, se comprueba que los materiales de solicitud presentados por los desarrolladores y proveedores de IA no cumplen los requisitos, el órgano estatal encargado de la IA podrá solicitarles que realicen adiciones o correcciones. Si el desarrollador o proveedor de IA no realiza adiciones o correcciones sin motivos justificados, se considerará retirada la solicitud.

Si los materiales del examen preliminar están completos, la autoridad nacional competente en materia de IA completará el examen en un plazo de 45 días a partir de la fecha de aceptación de la solicitud, y tomará una decisión sobre la concesión o denegación del permiso. Si se concede el permiso, se expedirá al solicitante una licencia para desarrollar y proporcionar la IA; si no se concede el permiso, se notificará al solicitante por escrito con los motivos.

Si no se puede tomarse una decisión al expirar el plazo, podrá prorrogarse por diez días con la aprobación del responsable de la autoridad estatal de IA, y se informará al solicitante de los motivos de la prórroga.

ARTÍCULO 30 - NUEVA SOLICITUD DE LICENCIA DE LA LISTA NEGATIVA

La licencia para el desarrollo y suministro de IA dentro de la Lista Negativa establecerá la duración y el alcance del uso de la licencia.

Más allá del alcance de la licencia, o si el riesgo de la IA cambia como resultado de mejoras tecnológicas, cambios en los escenarios de uso o ajustes en el grupo de usuarios,

el desarrollador o proveedor de IA de la lista negativa deberá solicitar una licencia para desarrollar y proporcionar la IA de nuevo.

Seis meses antes de que expire el permiso de uso, los desarrolladores y proveedores de IA incluidos en la lista negativa pueden solicitar la renovación de los permisos de I+D y suministro.

Los desarrolladores y proveedores de IA incluidos en la lista negativa que cesen la I+D y el suministro de IA dentro de la licencia deberán, en el plazo de tres meses a partir de la fecha del cese, solicitar la cancelación de la I+D y el suministro de la licencia a la autoridad nacional competente en materia de IA.

ARTÍCULO 31 - DIVULGACIÓN DE LA LICENCIA

Los desarrolladores y proveedores de IA que figuren en la Lista Negativa indicarán el número de licencia en un lugar destacado de los productos y servicios de IA suministrados.

ARTÍCULO 32 - MECANISMO DE QUEJAS, INFORMES E INTERPRETACIÓN DE DUDAS

Las personas y organizaciones que descubran que han realizado actividades de investigación, desarrollo y suministro de IA dentro de la Lista Negativa infringiendo la ley tendrán derecho a presentar quejas o informes a la autoridad nacional competente en materia de IA, que verificarán y tratarán el asunto con prontitud.

Las personas y organizaciones que tengan dudas sobre las actividades de I+D y suministro de IA incluidas en la Lista Negativa tendrán derecho a solicitar aclaraciones a la autoridad estatal competente en materia de IA, que les responderá y atenderá oportunamente.

ARTÍCULO 33 - OTRAS LICENCIAS, REGISTROS

De acuerdo con las leyes y reglamentos administrativos, si la aplicación de la IA debe obtener una licencia administrativa o un registro, los proveedores y usuarios de IA deben obtener una licencia o registro de acuerdo con la ley. (Data security law+Artículo)

CAPÍTULO IV.
OBLIGACIONES DE
LOS
DESARROLLADORES
Y PROVEEDORES
DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 34 - OBLIGACIONES DE SEGURIDAD

Los desarrolladores y proveedores de IA llevarán a cabo evaluaciones de seguridad antes de poner en uso o comercializar la IA, previniendo los riesgos para la seguridad y garantizando el funcionamiento seguro y adecuado de la IA durante todo su ciclo de vida, en consonancia con su finalidad prevista. Los desarrolladores y proveedores de IA conservarán el informe de evaluación de la seguridad durante un período no inferior a cinco años.

Los desarrolladores y proveedores de IA deben publicar oportunamente las mejores prácticas de seguridad para orientar a los usuarios en el uso seguro y adecuado de la IA.

Los desarrolladores y proveedores de IA deberán garantizar la trazabilidad de acuerdo con los registros, documentos técnicos y otros requisitos estipulados en esta ley, de modo que, en caso de accidente, el problema pueda ser rastreado y localizado de manera oportuna y precisa, y la seguridad de la IA pueda ser salvaguardada.

ARTÍCULO 35 - OBLIGACIÓN DE GESTIONAR LAS VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD

Se anima a las organizaciones y particulares pertinentes a notificar a los desarrolladores y proveedores de IA las vulnerabilidades de seguridad de sus productos y servicios.

Los desarrolladores y proveedores de IA deben cumplir sus obligaciones de gestión de vulnerabilidades de seguridad de acuerdo con la normativa pertinente, garantizar que sus

vulnerabilidades de seguridad se parchean y se liberan razonablemente en el momento oportuno, y orientar y apoyar a los usuarios en la adopción de medidas de precaución.

ARTÍCULO 36 - OBLIGACIÓN DE AUDITORÍA

Los desarrolladores y proveedores de IA realizarán auditorías de conformidad con la normativa nacional pertinente y los requisitos de la autoridad nacional competente en materia de IA, verificarán la conformidad de los datos de entrada, los modelos algorítmicos, los datos de salida, etc., y revisarán y evaluarán si los productos y las actividades de servicio de IA cumplen las leyes y los reglamentos administrativos.

ARTÍCULO 37 - OBLIGACIONES DE SUBSANACIÓN Y NOTIFICACIÓN

Los desarrolladores y proveedores de IA reforzarán la supervisión de los riesgos y adoptarán medidas inmediatas de subsanación cuando se descubran fallos de seguridad, vulnerabilidades y otros riesgos.

Cuando un desarrollador de IA descubra que se ha producido un incidente de seguridad en la IA que ha desarrollado, adoptará inmediatamente medidas para resolverlo y lo notificará al proveedor de IA, que cumplirá su obligación de notificación de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del presente artículo. Cuando un proveedor de IA descubra que se ha producido un incidente de seguridad en la IA que ha proporcionado, adoptará inmediatamente medidas para resolverlo, cumplirá su obligación de notificación

de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del presente artículo y lo notificará oportunamente al desarrollador de la IA.

El proveedor de AI adoptará inmediatamente medidas de eliminación, informará sin demora al usuario de conformidad con la normativa estatal pertinente e informará de los siguientes asuntos a las autoridades competentes:

- a. El curso del incidente de seguridad y el alcance de su impacto;*
- b. Medidas correctoras que ha adoptado el proveedor de AI y medidas que puede adoptar el usuario para mitigar el daño;*
- c. Datos de contacto del proveedor de IA.*

Si el proveedor de IA toma medidas que pueden evitar efectivamente causar un perjuicio sustancial al usuario, puede no notificárselo; si la autoridad nacional de IA cree que puede causarse un perjuicio, tiene derecho a exigirle que lo notifique al usuario afectado.

Los desarrolladores de IA deben llevar a cabo una evaluación inmediatamente después de descubrir un incidente de seguridad o de recibir la notificación de un proveedor de que se ha producido un incidente de seguridad. Si la evaluación descubre que existe un riesgo problemático en la fase de investigación y desarrollo, deberá notificarlo inmediatamente a otros proveedores de IA y suspender o retirar los productos y servicios de IA antes de que se resuelva el riesgo problemático. Los demás proveedores de IA que reciban la notificación deberán adoptar inmediatamente medidas de eliminación para controlar los riesgos de los productos y servicios.

ARTÍCULO 38 - OBLIGACIÓN DE APERTURA Y TRANSPARENCIA

Un proveedor de IA que preste servicios de IA que interactúen con personas físicas deberá, antes de que el usuario utilice la IA, informar a la persona física que interactúa con el producto o servicio de IA de que está interactuando con el servicio de IA de forma concisa, clara y fácilmente comprensible. No obstante, salvo que la persona física pueda juzgarlo en el lugar de utilización.

Los proveedores de IA que ofrezcan servicios de síntesis profunda también deberán identificar razonablemente los contenidos sintetizados y alertar al público sobre la síntesis profunda, de conformidad con la normativa nacional pertinente.

El proveedor de la IA informará al usuario de la siguiente información de manera adecuada antes de que el usuario utilice la IA:

- a. Justificación, finalidad y principal mecanismo de funcionamiento del producto o servicio;*
- b. Concesión de licencias o presentación de información pública sobre productos y servicios;*
- c. Derechos de los usuarios y vías de recurso;*
- d. Otra información prescrita por las leyes y reglamentos administrativos.*

El desarrollador de IA debe cooperar con el proveedor en el cumplimiento de las obligaciones anteriores.

ARTÍCULO 39 – OBLIGACIÓN DE INTERPRETABILIDAD

Cuando los productos y servicios de IA tengan un impacto significativo en los derechos e intereses de las personas, los usuarios de IA tienen derecho a solicitar al proveedor que explique el proceso y la forma de toma de decisiones de los productos y servicios, y tienen derecho a presentar una queja contra las explicaciones poco razonables.

Los proveedores de IA deben tener en cuenta factores como los escenarios y la naturaleza de los productos y servicios y el nivel de desarrollo tecnológico de la industria, y proporcionar información puntual sobre los requisitos de los usuarios.

El desarrollador de IA debe cooperar con el proveedor en el cumplimiento de las obligaciones anteriores.

ARTÍCULO 40 – OBLIGACIÓN DE IMPARCIALIDAD

Los desarrolladores de IA adoptarán las medidas necesarias para prevenir eficazmente los sesgos perjudiciales y la discriminación durante el tratamiento y etiquetado de los datos de entrenamiento, el diseño y desarrollo de modelos algorítmicos y las pruebas de validación.

Los proveedores de IA deben reforzar la gestión de los datos de entrada y de salida en el proceso de suministro de productos y servicios, y prevenir eficazmente los sesgos perjudiciales y la discriminación.

ARTÍCULO 41 - GESTIÓN DE RIESGOS

Los proveedores de IA establecerán, mejorarán y aplicarán un sistema de gestión de riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida, teniendo en cuenta los escenarios, la naturaleza, la audiencia y el nivel de desarrollo tecnológico de la industria de los productos y servicios. Antes de poner en uso los productos y servicios y durante el proceso de uso, el proveedor de IA identificará los riesgos de la IA y adoptará las medidas de control necesarias. El proveedor de IA conservará registros de la identificación de riesgos y de las medidas adoptadas durante un periodo no inferior a dos años.

El desarrollador de IA establecerá y gestionará un sistema de gestión de riesgos para el proceso de investigación y desarrollo de diseño, recopilación de datos y formación, selección de modelos, pruebas y validación, etc., identificará los riesgos de la IA y adoptará las medidas de control necesarias. El desarrollador de IA, bajo la premisa de salvaguardar los secretos comerciales, cooperará proporcionando informes de evaluación de la seguridad, registros de identificación de riesgos y medidas de control, y apoyará al proveedor de IA en el cumplimiento de sus obligaciones de gestión de riesgos para los servicios de IA. El proveedor de IA conservará los registros de la evaluación de riesgos y las medidas adoptadas durante un periodo no inferior a dos años.

ARTÍCULO 42 - OBLIGACIÓN DE REVISIÓN ÉTICA DE LA IA

Se dedican a la investigación y el desarrollo de la IA y proporciona actividades que involucran áreas sensibles determinadas por las autoridades nacionales competentes de

IA, crearán un comité de revisión ética de la IA y llevarán a cabo una revisión ética de la IA de conformidad con la normativa estatal pertinente.

Animar a otros desarrolladores, proveedores y usuarios de IA a crear comités de revisión ética de la IA, según proceda.

ARTÍCULO 43 - OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO EN MATERIA DE SUMINISTRO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los órganos del Estado y otras organizaciones con funciones de gestión de los asuntos públicos de conformidad con la ley que investiguen y desarrollen o suministren IA en los ámbitos de los servicios gubernamentales y la gestión pública cumplirán las obligaciones de los desarrolladores y proveedores de IA estipuladas en la presente ley y, en particular, salvaguardarán la seguridad, la transparencia y la equidad en el uso de la IA en la gestión de los asuntos públicos.

ARTÍCULO 44 - REPRESENTANTES AUTORIZADOS

Un desarrollador o proveedor de IA fuera de la República Popular China, según lo previsto en el apartado 2 del artículo 2 de la presente ley, creará una agencia especializada o designará a un representante dentro de la República Popular China para que se encargue de los asuntos relacionados con la IA, y comunicará el nombre de la agencia correspondiente o el nombre y los datos de contacto del representante al órgano estatal encargado de la IA.

SECCIÓN II: OBLIGACIONES DE LOS DESARROLLADORES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ARTÍCULO 45 - OBLIGACIONES REFORZADAS DE LOS DESARROLLADORES DE IA INCLUIDOS EN LA LISTA NEGATIVA

Los desarrolladores de IA incluidos en la lista negativa deberán cumplir las siguientes obligaciones:

- a. Elaborar y mantener la documentación técnica que cumpla los requisitos de esta ley;*
- b. En el proceso de investigación y desarrollo, desarrollar y aplicar un sistema de gestión de la calidad que cumpla los requisitos de esta ley y cooperar con el proveedor en el cumplimiento de las obligaciones pertinentes;*
- c. Cooperar con los proveedores para cumplir con las obligaciones pertinentes;*
- d. Otras obligaciones estipuladas por leyes y reglamentos administrativos.*

ARTÍCULO 46 - OBLIGACIONES ESPECIALES DEL PROMOTOR DEL MODELO BASE

El promotor del modelo base deberá cumplir las siguientes disposiciones:

- 1. Establecer y mejorar un sistema de gestión de riesgos de seguridad de acuerdo con la normativa estatal, y prevenir, controlar y eliminar los riesgos para la*

- seguridad nacional, el interés público o los derechos e intereses legítimos de las personas y organizaciones, y el orden económico de forma oportuna y eficaz;*
- 2. Establecimiento de un sistema sólido de gestión de modelos y de gestión de datos para el modelo de base, de conformidad con la normativa nacional;*
 - 3. Siguiendo los principios de apertura, equidad e imparcialidad, formular normas para el uso del modelo base, y aclarar las obligaciones que deben cumplir los desarrolladores y proveedores que utilicen el modelo base, para no abusar de su posición dominante en el mercado;*
 - 4. Debe garantizarse la inversión de los recursos aritméticos necesarios para la gestión de los riesgos de seguridad;*
 - 5. Ayudar a otros promotores y proveedores a cumplir sus obligaciones pertinentes en virtud de esta ley;*
 - 6. Para los promotores y proveedores que infrinjan gravemente las disposiciones de la presente ley, se adoptarán las medidas necesarias, como la suspensión de la prestación de servicios;*
 - 7. Creación de un órgano independiente compuesto principalmente por miembros externos para supervisar el desarrollo del modelo base; publicación de un informe anual de responsabilidad social que será supervisado por la sociedad.*

SECCIÓN III. OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ARTÍCULO 47 - OBLIGACIÓN DE ARCHIVO

Cuando los productos y servicios suministrados por un proveedor de IA no figuren en la lista negativa y el número de usuarios registrados sea superior a un millón, el proveedor presentará la siguiente información a la autoridad nacional competente en materia de IA en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de cumplimiento de las condiciones:

- a. El nombre o nombres y datos de contacto del proveedor de IA;*
- b. Marcas o nombres comerciales, formas de prestación, campos de aplicación, tipos de algoritmos e informes de autoevaluación de seguridad para productos y servicios de IA;*
- c. Presentación de propuestas de contenido público;*
- d. Otra información prescrita por las leyes y reglamentos administrativos.*

Cuando el número de usuarios registrados sea superior a 10.000 e inferior a 1.000.000, la información del párrafo anterior se presentará ante la autoridad provincial competente en materia de IA en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de cumplimiento de las condiciones.

Los cambios en la información de presentación deben modificarse en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha del cambio.

El proveedor de AI que haya completado la presentación indicará su número de presentación en un lugar destacado del sitio web, aplicación, etc., en los que preste servicios al público.

ARTÍCULO 48 – PROCESO DE PRESENTACIÓN

La autoridad competente recibe los materiales de presentación, los materiales están completos, se presentará dentro de los treinta días hábiles, la emisión del número de presentación y la publicidad; materiales incompletos, se notificará dentro de los diez días hábiles para el declarante de materiales adicionales.

ARTÍCULO 49 – SISTEMA DE GESTIÓN

El proveedor de IA adoptará las siguientes medidas para garantizar que la IA cumple las leyes y los reglamentos administrativos:

- a. Desarrollar sistemas internos de seguridad de datos, control de riesgos, gestión de calidad y procedimientos operativos correspondientes;*
- b. Conservación de los registros generados automáticamente por la prestación de productos y servicios de IA;*
- c. Educación y formación periódicas de los profesionales;*
- d. Adopción de medidas técnicas conformes para salvaguardar la solidez y la resistencia a los ataques;*
- e. Realizar una auditoría de IA al menos una vez cada dos años;*
- f. Otras medidas prescritas por las leyes y los reglamentos administrativos.*

ARTÍCULO 50 – MECANISMO DE RESCISIÓN

Cuando un proveedor de servicios de IA ponga fin a la prestación de sus productos y servicios, deberá adoptar las siguientes medidas para que se adopten las disposiciones oportunas:

- a. Notificación pública con treinta días hábiles de antelación del programa de cese, derechos de los usuarios, etc.;*
- b. Eliminar la información personal del usuario en un plazo de treinta días laborables a partir de la fecha de rescisión; y realizar el tratamiento necesario de los datos, datos de entrenamiento y modelos algorítmicos generados en el curso de la prestación de productos y servicios de IA de conformidad con la normativa nacional pertinente;*
- c. Otras medidas prescritas por las leyes y los reglamentos administrativos.*

ARTÍCULO 51 – CANCELACIÓN DE LA LICENCIA

Los proveedores de IA que figuren en la lista negativa deberán notificarlo a las autoridades competentes con treinta días hábiles de antelación, explicar las circunstancias pertinentes y devolver la licencia a la autoridad que concedió la licencia original después de poner fin al servicio.

No figuren en la lista negativa de proveedores de AI deben darse de baja en el plazo de veinte días hábiles a partir de la fecha de finalización de los servicios para la cancelación del registro.

ARTÍCULO 52 – OBLIGACIONES REFORZADAS PARA LOS PROVEEDORES DE IA DE LA LISTA NEGATIVA

Los proveedores de IA incluidos en la lista negativa también deberán cumplir las siguientes obligaciones:

- a. Realizar evaluaciones de seguridad de acuerdo con los requisitos de esta ley para garantizar la seguridad y la solidez;*
- b. Desarrollar y mantener documentación técnica que cumpla los requisitos de esta ley para demostrar que la IA proporcionada cumple los requisitos de esta ley para la IA en la lista negativa;*
- c. Establecer y aplicar un sistema de gestión de la calidad del ciclo de vida que cumpla los requisitos de la presente ley;*
- d. Durante el funcionamiento autónomo de los productos y servicios de IA, garantizar que los seres humanos puedan tomar medidas como la intervención y la toma de control en cualquier momento;*
- e. Otras obligaciones estipuladas por leyes y reglamentos administrativos.*

ARTÍCULO 53 – OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE PLATAFORMA

Cuando un operador de plataforma en línea sepa o deba saber que un proveedor de productos o servicios dentro de la plataforma se dedica a actividades de suministro de IA a través de la plataforma, deberá, de conformidad con la ley, formular o modificar su

acuerdo de servicio de plataforma y sus normas de transacción para especificar las normas y obligaciones que debe cumplir el proveedor de productos o servicios dentro de la plataforma al suministrar IA.

CAPÍTULO V.
MECANISMOS
GLOBALES DE
GOBERNANZA DE
LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

ARTÍCULO 54 - FUNCIONES DE LA AUTORIDAD ESTATAL COMPETENTE EN MATERIA DE IA

La autoridad estatal competente en materia de IA desempeñará las siguientes funciones reguladoras de la IA de conformidad con la ley:

- 1. Presentar al Consejo de Estado, antes del 31 de marzo de cada año, un informe especial sobre el desarrollo y la gobernanza de la IA;*
- 2. Llevar a cabo la educación y la publicidad sobre la ética y la seguridad de la IA, y orientar y supervisar el desarrollo, la provisión y el uso de la IA;*
- 3. Formular normas y directrices para la regulación de IA, y organizar la formulación de normas para la ética, la seguridad y la gestión de la IA;*
- 4. Promover la construcción de un sistema de servicios socializados para la gobernanza de la inteligencia artificial, guiar y apoyar a las instituciones profesionales para llevar a cabo servicios de monitoreo, evaluación, auditoría y certificación de la seguridad de la inteligencia artificial;*
- 5. Orientar y apoyar las actividades de la Fundación de inteligencia artificial de código abierto;*
- 6. Establecer un mecanismo de supervisión y alerta temprana de riesgos en el ámbito de la IA, y organizar la adquisición, el análisis, la investigación y la alerta temprana de información sobre riesgos en el ámbito de la IA;*
- 7. Establecimiento de un mecanismo de respuesta de emergencia para incidentes de seguridad relacionados con la IA;*

8. *Aceptar y tramitar quejas e informes relacionados con el desarrollo, suministro y uso de tecnologías y productos de la IA;*
9. *Investigar y tratar las actividades ilegales en el desarrollo, suministro y uso de IA;*
10. *Otras funciones prescritas por las leyes y los reglamentos administrativos.*

ARTÍCULO 55 - COMITÉ DE EXPERTOS EN ÉTICA DE LA IA

La autoridad nacional competente en materia de IA creará un comité nacional de expertos en ética de la IA, y la autoridad local competente en materia de IA creará un comité de expertos en ética de la IA a su propio nivel.

El Comité Nacional de Expertos en Ética de la IA lleva a cabo investigaciones sobre los principales problemas éticos de la investigación, el desarrollo, el suministro y el uso de IA, asesora a las autoridades nacionales encargadas de la IA y orienta los trabajos relacionados con la revisión ética en todo el país.

El comité local de expertos en ética de la IA lleva a cabo investigaciones sobre cuestiones éticas en la investigación, el desarrollo, el suministro y el uso de IA en la región administrativa, asesora a las autoridades locales de IA a este nivel y orienta el trabajo del comité de revisión ética de la IA para desarrolladores, proveedores y usuarios de IA en la región administrativa y es directamente responsable de la revisión ética de la investigación y el desarrollo, el suministro y el uso de actividades de inteligencia artificial en áreas como servicios gubernamentales y administración pública en la región administrativa.

ARTÍCULO 56 – SISTEMA DE EXAMEN DE SEGURIDAD

Quienes se dediquen a actividades de investigación y desarrollo y suministro y uso de IA que afecten o puedan afectar a la seguridad nacional deberán pasar un examen de seguridad de conformidad con la normativa estatal pertinente.

Las decisiones sobre autorizaciones de seguridad adoptadas de conformidad con la ley son definitivas.

ARTÍCULO 57 – PLAZO PARA LOS PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES

Cuando los desarrolladores, proveedores o usuarios de IA declaren, de conformidad con la presente ley y la normativa estatal pertinente, una revisión de seguridad, un registro o una solicitud de licencia administrativa con respecto a una nueva aplicación de nueva tecnología de IA, el órgano estatal competente encargado de la IA especificará el plazo de trabajo y tramitará y responderá oportunamente dentro del plazo de trabajo prescrito.

ARTÍCULO 58 – ENTREVISTAS

En el ejercicio de sus funciones, la autoridad nacional competente en materia de IA y las autoridades locales competentes en materia de IA a distintos niveles podrán, si consideran que existe un riesgo mayor en las actividades de investigación y desarrollo o suministro de IA, o que se ha producido un incidente de seguridad, entrevistar al

desarrollador o proveedor de IA de acuerdo con la autoridad y los procedimientos prescritos, y solicitar que el desarrollador o proveedor adopte las siguientes medidas:

- a. Rectificar y eliminar los peligros ocultos según sea necesario;*
- b. Proporcionar explicaciones adecuadas sobre sus actividades de investigación y desarrollo y de prestación, explicando las responsabilidades en el desarrollo, gestión y funcionamiento de los servicios de IA, las medidas adoptadas para garantizar la equidad, seguridad y estabilidad, y el impacto en las partes interesadas;*
- c. Encargar a organizaciones profesionales que realicen auditorías de cumplimiento de sus actividades de investigación, desarrollo y suministro de IA.*

Cuando un desarrollador o proveedor de IA se comprometa a rectificar el cumplimiento en un plazo determinado y pueda evitar efectivamente el daño causado por las actividades de investigación y desarrollo, suministro o uso de IA, no podrá suspender las actividades pertinentes. Cuando la autoridad nacional competente en materia de IA considere que puede causarse un perjuicio, podrá ordenar la suspensión de las actividades pertinentes.

ARTÍCULO 59 – SUPERVISIÓN INNOVADORA

Cuando la autoridad nacional competente en materia de IA decida no imponer sanciones administrativas de conformidad con la ley en relación con infracciones leves de la ley en las actividades de I+D, suministro y uso de la industria de la IA, promoverá, mediante medidas como la crítica y la educación, la orientación y las entrevistas, y la organización

de reuniones y seminarios, que las partes implicadas lleven a cabo las actividades de I+D, suministro y uso de la industria de la IA de conformidad con la ley y en cumplimiento de la misma.

Las autoridades nacionales de inteligencia artificial formulan directrices especiales de cumplimiento para los investigadores y desarrolladores de inteligencia artificial de código abierto para promover la innovación y el desarrollo de la inteligencia artificial de código abierto.

ARTÍCULO 60 - EXPERIMENTACIÓN REGLAMENTARIA

La autoridad nacional competente en materia de IA establecerá un mecanismo de experimentación reglamentaria para la IA y dicta reglamentos y directrices específicos sobre las siguientes cuestiones:

- a. Condiciones para participar en experimentos reglamentarios;*
- b. Mecanismos operativos para las pruebas reglamentarias;*
- c. Seguimiento de los riesgos y medidas de prevención y control de las pruebas reglamentarias;*
- d. Obligaciones y mecanismos de exención de responsabilidad para los desarrolladores y proveedores de IA que participen en ensayos reglamentarios.*

ARTÍCULO 61 – RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO

Los órganos del Estado y otras organizaciones que tengan la función de gestionar los asuntos públicos de conformidad con la ley designarán al responsable de la IA, que se encargará de supervisar las actividades de uso de la IA, así como las medidas de seguridad y protección adoptadas, etc.

ARTÍCULO 62 – MECANISMOS DE APLICACIÓN DE LA LEY

La autoridad nacional competente en materia de IA reforzará la creación de equipos y conocimientos especializados, aumentará la competencia profesional de los profesionales de la supervisión, llevarán a cabo la formación técnica pertinente y mejorarán continuamente la capacidad y el nivel de supervisión de la IA.

La autoridad nacional competente en materia de IA determinará, de conformidad con la ley, los procedimientos de aplicación de la legislación administrativa del sistema y establecerán un sistema de supervisión de la aplicación de la legislación administrativa.

ARTÍCULO 63 – GOBERNANZA TECNOLÓGICA

El Estado apoya a las empresas, las instituciones de investigación científica, etc., en la investigación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con el monitoreo y la alerta temprana de la IA, la evaluación de la seguridad, la respuesta a emergencias, etc., y

fomenta la aplicación de la tecnología regulatoria y la tecnología de cumplimiento en el campo de la IA.

ARTÍCULO 64 - CONTRAMEDIDAS EN EL EXTRANJERO

Si una organización o individuo fuera de la República Popular China se dedica a actividades de investigación y desarrollo, suministro o uso de IA que infrinjan los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos de la República Popular China, o pongan en peligro la seguridad nacional o los intereses públicos de la República Popular China, la autoridad nacional competente encargada de la IA podrá, de conformidad con la ley, tomar medidas tales como restringir o prohibir la investigación y desarrollo, suministro o uso de IA en el territorio de la República Popular China, y hará un anuncio público.

ARTÍCULO 65 - MEDIDAS RECÍPROCAS

Si algún país o región adopta prohibiciones, restricciones u otras medidas similares discriminatorias contra la República Popular China en materia de investigación y desarrollo, inversión y comercio relacionados con la IA, la República Popular China podrá, a la luz de la situación real, adoptar medidas recíprocas contra dicho país o región.

CAPÍTULO VI.

RESPONSABILIDAD

JURÍDICA

ARTÍCULO 66 - RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES GENERALES

Si una persona lleva a cabo actividades de investigación y desarrollo o de provisión infringiendo las disposiciones de la presente ley, el órgano estatal competente encargado de la IA ordenará la corrección, hará una advertencia, confiscará los ingresos ilegales y ordenará la suspensión o el cese de la actividad empresarial correspondiente; si la persona se niega a hacer correcciones, será multada con hasta un millón de yuanes; y el personal

supervisor directamente responsable y otro personal directamente responsable serán multados con más de diez mil yuanes pero no más de cien mil yuanes.

Si se producen infracciones de las disposiciones del párrafo anterior y las circunstancias son graves, la autoridad nacional competente en materia de IA ordenarán la rectificación, confiscarán los ingresos ilegales e impondrán una multa inferior a diez millones de yuanes o inferior al cuatro por ciento del volumen de negocios del año anterior, y también podrán ordenar la suspensión de la actividad empresarial pertinente o la suspensión de la rectificación empresarial, notificar a las autoridades competentes pertinentes la revocación de los permisos empresariales pertinentes o la revocación de las licencias empresariales; e imponer una sanción al personal de supervisión directamente responsable de la actividad empresarial pertinente y a otro personal directamente responsable de la misma de Una multa no inferior a cien mil yuanes ni superior a un millón de yuanes.

ARTÍCULO 67 - REVOCACIÓN DE LA LICENCIA DE LA LISTA NEGATIVA

Si el desarrollador o proveedor de IA infringe las disposiciones de la presente ley en el curso de sus actividades de I+D o de suministro, y se produce un incidente grave de seguridad, o si se produce un incidente de seguridad varias veces, o si es objeto repetidamente de sanciones administrativas, el órgano estatal encargado de la IA podrá

suspender la licencia y ordenarle que haga correcciones en un plazo determinado; y si el plazo ha expirado sin que se hayan hecho correcciones o si se vuelve a producir un incidente de seguridad después de la suspensión de la licencia o si el proveedor es objeto de sanciones administrativas, la autoridad competente en materia de IA del Estado podrá revocar la licencia.

ARTÍCULO 68 - ENFOQUE DISCRECIONAL DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS

Las multas previstas en la presente ley podrán utilizarse como complemento o sustituto de medidas tales como ordenar la rectificación, etc. Al decidir la cuantía de las multas administrativas, el departamento estatal competente de AI seguirá los principios de legalidad, equivalencia de penas y castigos, equidad e imparcialidad, combinación de penas y educación, y discrecionalidad integral, y tendrá plenamente en cuenta los siguientes factores:

- 1. La naturaleza, gravedad y duración de la infracción y sus consecuencias, el alcance de los afectados y el alcance de los daños;*
- 2. Si el delito fue intencionado o por negligencia;*
- 3. Si se han adoptado medidas correctoras de la infracción y para mitigar los daños que pudieran causarse;*
- 4. Si la autoridad nacional de IA ha sido notificada de conformidad con lo dispuesto en la presente ley;*

5. *Si se han adoptado medidas organizativas y técnicas razonables y eficaces para gestionar los riesgos de la IA de conformidad con las disposiciones de la presente ley;*
6. *Cumplimiento o certificación de las normas pertinentes, como la IA y la seguridad;*
7. *Delitos anteriores;*
8. *Otros factores agravantes o atenuantes previstos en las leyes y reglamentos.*

ARTÍCULO 69 – RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES DE PRESENTACIÓN

Si un proveedor de servicios de IA debe presentar la solicitud, pero no cumple con sus obligaciones de presentación, la autoridad estatal de IA le enviará una advertencia; si sigue sin presentarla después de la advertencia, le impondrá una multa no inferior a 10.000 yuanes ni superior a 100.000 yuanes. Cuando un proveedor de IA obtenga un registro por medios indebidos, como ocultar información relevante o proporcionar materiales falsos, la autoridad nacional de IA revocará el registro, le hará una advertencia y le notificará y criticará; y si las circunstancias son graves, le impondrá una multa de más de 100.000 yuanes y menos de un millón de yuanes.

Si un proveedor de servicios de IA pone fin a sus servicios sin haber completado los procedimientos de presentación de la cancelación, o si se produce una infracción grave de la ley y es objeto de sanciones administrativas como ordenar el cierre del sitio web, la

revocación del permiso comercial pertinente o la revocación de la licencia comercial, la autoridad nacional competente en materia de IA cancelará la presentación.

ARTÍCULO 70 - RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

La IA desarrollada o proporcionada que infrinja los derechos e intereses de las personas y cause daños será responsable de los daños y perjuicios y de otras responsabilidades extracontractuales, a menos que el desarrollador y el proveedor puedan demostrar que no son culpables.

La responsabilidad por daños y perjuicios prevista en el párrafo anterior se determinará en función de las pérdidas sufridas por el usuario o la persona u organización afectada como consecuencia de ello, o de los beneficios obtenidos por el promotor o prestador como consecuencia de ello; si resulta difícil determinar las pérdidas sufridas por el usuario o la persona u organización afectada como consecuencia de ello y los beneficios obtenidos por el prestador como consecuencia de ello, la cuantía de la indemnización se determinará en función de la situación real.

Si el proveedor sabe o debe saber que el usuario utiliza los productos o servicios que proporciona para violar los derechos de propiedad intelectual de otras personas y no toma las medidas necesarias, será solidariamente responsable con el usuario. Si el proveedor tiene pruebas de que se han adoptado las siguientes medidas, no será solidariamente responsable con el usuario:

- a. Identificación necesaria del contenido generado por la inteligencia artificial; Establecer un mecanismo eficaz de denuncia de la propiedad intelectual para que los titulares de derechos puedan salvaguardar sus derechos e intereses legítimos;*
- b. Recordar a los usuarios que no deben violar los derechos de propiedad intelectual de otras personas mediante acuerdos de usuario, etc;*
- c. Establecer normas de protección de la propiedad intelectual, descubrir que los usuarios utilizan servicios de inteligencia artificial generativos para violar los derechos de propiedad intelectual de otras personas y tomar medidas de eliminación como advertencias, restricciones de funciones, suspensión o terminación de la prestación de servicios a ellos de acuerdo con la ley y el contrato;*
- d. Establecimiento de un mecanismo de denuncia de la propiedad intelectual*

ARTÍCULO 71 - REDUCCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA IA DE CÓDIGO ABIERTO

No se considerará legalmente responsable a una persona que proporcione algunos de los módulos de código necesarios para el desarrollo de IA de forma libre y gratuita, y al mismo tiempo explique abiertamente sus funciones y riesgos de seguridad de forma clara. Las personas y organizaciones que proporcionan IA gratuita y de código abierto pueden reducir o quedar exentas de responsabilidad legal si pueden demostrar que han establecido un sistema de cumplimiento y gobernanza de la IA que cumple las normas

nacionales, y que han tomado las medidas de seguridad y gobernanza correspondientes.

ARTÍCULO 72 - RECURSOS LEGALES

Cuando un ciudadano, una persona jurídica u otra organización no esté satisfecha con un acto administrativo dictado por un órgano competente de AI, podrá, de conformidad con la ley, solicitar una reconsideración administrativa o interponer una demanda administrativa ante el tribunal popular.

ARTÍCULO 73 - LITIGIOS DE INTERÉS PÚBLICO

Los proveedores de inteligencia artificial que proporcionen productos o servicios en violación de las disposiciones de esta ley y violen los derechos e intereses de un gran número de personas , la Fiscalía Popular, las organizaciones de consumidores prescritas por la ley y las organizaciones determinadas por la autoridad estatal competente en materia de IA podrán presentar una demanda ante el Tribunal Popular de conformidad con la ley.

ARTÍCULO 74 - CONVERGENCIA DE LAS SANCIONES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA RESPONSABILIDAD PENAL

Cuando la violación de las disposiciones de la presente ley constituya una violación de la gestión de la seguridad pública, se impondrán sanciones de seguridad pública de

conformidad con la ley; cuando se constituya un delito, se investigará la responsabilidad penal de conformidad con la ley.

ARTÍCULO 75 - CUMPLIMIENTO SIN ENJUICIAMIENTO

Los desarrolladores y proveedores de IA viola las disposiciones de esta ley y asume la responsabilidad administrativa, si la construcción de cumplimiento del sujeto del acto se evalúa para cumplir con los criterios de validez, estará exento de castigo o castigo más leve de acuerdo con la ley.

Cuando una violación de las disposiciones de la presente ley constituya un delito penal y cuando la construcción del cumplimiento del sujeto involucrado se evalúe de conformidad con las normas de eficacia, la fiscalía popular podrá, con referencia a las conclusiones de la evaluación y de conformidad con la ley, tomar la decisión de no aprobar una detención, cambiar las medidas coercitivas, o no procesar, y presentar una recomendación de castigo indulgente en términos de la cuantía de la pena a imponer, o presentar una opinión de la fiscalía a la autoridad competente pertinente para imponer indulgentemente el castigo o la disciplina.

ARTÍCULO 76 - RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

Si un órgano del Estado lleva a cabo actividades de investigación, desarrollo, provisión o utilización de IA e incumple las obligaciones que le impone la presente ley, su órgano superior o el departamento del Estado encargado de la IA recibirá de éste la orden de

efectuar las correcciones pertinentes; y el personal supervisor directamente responsable y el resto del personal directamente responsable recibirá las sanciones previstas en la ley.

Si un funcionario de un órgano del Estado hace dejación de sus funciones, abusa de su poder o incurre en favoritismo o prevaricación, lo que no constituye delito, será castigado conforme a la ley.

En los casos que no constituyan faltas administrativas de aplicación de la ley de conformidad con la ley, el personal afectado no será responsable de la aplicación administrativa de la ley.

CAPÍTULO VII.

ESTATUTOS

ARTÍCULO 77 - IA MILITAR

Las actividades de investigación y desarrollo, suministro y uso de IA del Ejército Popular de Liberación de China y la fuerza de Policía Armada Popular de China serán estipuladas por separado por la Comisión Militar Central de conformidad con los principios estipulados en la presente ley.

ARTÍCULO 78 - DEFINICIONES

Significado de los siguientes términos en la presente ley:

- a. La IA que se refiere a sistemas automatizados, incluidos datos, funciones, modelos, interfaces de prestación de servicios y dispositivos finales integrados,*

- que funcionan con un cierto grado de autonomía, sirven a objetivos específicos o genéricos y son capaces de influir en entornos físicos o virtuales, incluso mediante la predicción, la recomendación o la toma de decisiones.*
- b. Desarrollador de IA: una persona u organización dedicada exclusivamente a actividades de investigación y desarrollo de IA, tales como diseño de algoritmos, anotación de datos de entrenamiento, extracción de características, entrenamiento y optimización de modelos, pruebas y despliegue, y disponibilidad de código libre y abierto.*
 - c. Los proveedores de IA son personas físicas o jurídicas que proporcionan IA o soporte técnico relacionado con fines comerciales, o personas físicas o jurídicas que proporcionan IA o soporte técnico relacionado al público, con fines comerciales o no, excepto aquellos que proporcionan IA únicamente de forma gratuita y en código abierto.*
 - d. Los usuarios de la IA son individuos y organizaciones que hacen uso de la IA de acuerdo con sus capacidades y usos.*
 - e. El modelo básico se refiere a un modelo de IA que invierte acumuladamente más de una cierta escala en el entrenamiento de Potencia informática, sirve a fines generales y puede proporcionar soporte técnico para una amplia gama de servicios aguas abajo. Las operaciones de coma flotante (FLOPs) y otras normas de potencia computacional reconocidas por el modelo básico son organizadas por las autoridades nacionales de inteligencia artificial para formular, publicar públicamente y actualizar periódicamente.*

ARTÍCULO 79 - FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

La presente ley entrará en vigor el primer día del mes del año.

ARTÍCULO 80 - SISTEMA DE PUBLICACIÓN DE LA LISTA NEGATIVA

El órgano estatal encargado de la IA publicará una lista negativa de IA a más tardar seis meses antes de la fecha de aplicación de la presente ley, y la hará pública oportunamente tras su actualización periódica.